

SCHOOL MANAGEMENT MODEL FOR EDUCATIONAL QUALITY

MODELO DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA CALIDAD EDUCATIVA EN COLOMBIA

Luna, Katherine

Soto, Adalberto

RESUMEN

El objetivo fue proponer un modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa dirigida a los directivos docentes de las Instituciones Oficiales del municipio Malambo, departamento del Atlántico, Colombia, mediante paradigma positivista con tipo de investigación proyectiva. La población fue de 13 directivos docentes (rectores), administrando un cuestionario de 10 preguntas con confiabilidad de 0,091. Se concluyó que solo algunas veces se viene ejecutando el modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa en las instituciones del municipio Malambo porque los directivos docentes no tienen una visión unificada de sus componentes para conseguir la mejora educativa.

Palabras clave: Modelo, Gestión escolar, Calidad educativa, Colombia.

ABSTRACT

The objective was to propose a school management model to maximize educational quality aimed at school administrators in public institutions in the municipality of Malambo, Atlantico department, Colombia, using a positivist paradigm with projective research. The population consisted of 13 school administrators (principals), who completed a 10-question questionnaire with a reliability coefficient of 0.091. It was concluded that the school management model to maximize educational quality in Malambo municipality institutions is only sometimes implemented because school administrators do not have a unified vision of its components to achieve educational improvement.

Keywords: Model, School management, Educational quality, Colombia.

Fecha de recepción: 29/09/2025

Fecha de aprobación: 15/11/2025

Fecha de publicación online: 15/11/2025

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.17905633>

¹ Esta investigación se encuentra vinculada a la Universidad UMECIT. Panamá.

² Colombia. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Universidad del Atlántico. Barranquilla-Colombia. Maestra en Tecnologías Educativas. Tecnológico de Monterrey-México. Cargo actual Rectora Magisterio Atlántico. Correo: katherineluna.est@umecit.edu.pa ORCID: <https://orcid.org/009-005-0778-8982>

³ Venezuela. Licenciado en Contaduría Pública. Magister en Gerencia Tributaria URBE. Magister en Docencia para la Educación Superior. Doctor en Educación UNERMB. Docente Asociado del Programa Administración mención Aduana UNERMB. Correo: adalbertosotochacin@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2797-6957>

INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica, países como Colombia están atravesando por dilemas en sus políticas educativas, las mismas se estructuran y ejecutan de arriba hacia abajo dirigidas al propósito de mejorar los resultados de las Pruebas Saber forzando los procesos de adquisición de habilidades y destrezas, sin hacer énfasis en la gestión por la calidad lo que no contribuye al control eficaz de factores sociales, culturales, económicos, y políticos que afectan negativamente las metas establecidas en los programas por la calidad educativa y el bienestar social (López y Murcia, 2023).

En este contexto, la calidad educativa en las escuelas del país está desvinculada del enfoque de gestión humanista, los directivos tienen desinterés por direccionar estrategias de gestión escolar para conseguir la defensa de los principios de integralidad, respeto y responsabilidad social a favor del bien común (Martínez y Rodríguez, 2024); en la gestión escolar se priorizan prácticas internas directivas, con un modelo de dominación sobre la base de una plataforma estandarizada de mediciones y una estructura excluyente que no garantiza el uso racional de los recursos mostrando bajos niveles de calidad en cuanto a pertinencia, relevancia y eficiencia, (Lucero, Hernández, Gavilánez y Ruiz, 2023).

Actualmente, la necesidad por una planeación estratégica que, de respuesta a las particularidades de los estudiantes y a los intereses de la comunidad educativa es inminente, hacen falta objetivos, técnicas y estrategias que contribuyan a enfrentar las problemáticas. El liderazgo que ejercen los gerentes educativos es de connotación pacífica frente a las transformaciones y los cambios para producir la mejora institucional (Mosqueira, 2025), los directivos carecen de competencias en gestión ya que no tienen formación para administrar modelos alternativos e innovadores en gestión de la calidad (Burgos, 2021).

A este respecto, Caro (2025) plantea que los desafíos por una gestión escolar con calidad están relacionados con contribuir; a través de una política educativa de calidad al desarrollo socioeconómico-cultural sostenible que los conocimientos y las habilidades adquiridas por los estudiantes para que puedan desenvolverse como sujetos sociales con derechos a la participación el impulso de la economía y la búsqueda de la mejora de su calidad de vida.

En este sentido, en el departamento del Atlántico, municipio Malambo las recientes mediciones relacionadas con la gestión directiva, pedagógica, administrativa y comunitaria se ubican en promedio de del 55% del índice nacional (Secretaría de Educación Municipal, 2023).

La percepción revela que las autoridades de las instituciones educativas rectores y directivos docentes se encuentran frente la conducción de una política educativa

crítica y autónoma que no contribuye significativamente a promover propuesta de innovación, ofrecer calidad en los servicios educativo y elevar la calidad de la enseñanza, por el contrario revela debilidades sobre el manejo de un modelo de gestión escolar para garantizar la continuidad integralidad y flexibilidad de los procesos de transformación para la mejora continua.

La pregunta que se genera de la problemática descrita se basa en estudiar ¿Cómo es la ejecución del modelo de gestión escolar que poseen los directivo docentes para maximizar la calidad educativa en las Instituciones Oficiales del municipio Malambo, departamento del Atlántico, Colombia? con el objetivo de elaborar una propuesta de modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa dirigida a los directivos docentes de las Instituciones Oficiales del municipio Malambo, departamento del Atlántico, Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

GESTIÓN ESCOLAR PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA

La gestión escolar es el modelo de los procedimientos de la planificación estratégica, el liderazgo directivo, la participación de la comunidad educativa que requiere la aplicación de técnicas, instrumentos y conocimientos de la administración científica haciéndolos manejables y orientados a un proceso de gestión moderno, flexible y adaptado sistemáticamente a las realidades del entorno (Romero, 2018).

Es considerada el proceso organizado mediante métodos y orientaciones eficaces y el despliegue de proyectos internos se le conoce como gestión escolar, el cual busca el perfeccionamiento y la eficiencia de los procedimientos educativos, administrativos, directivos, comunitarios y didácticos en un plano de interconexiones cuya finalidad es conseguir pertinencia, autonomía e independencia al momento de definir los criterios de gestión escolar más adecuados, adaptados y encaminados a conseguir resultados educativos de calidad, es decir relevantes, eficaces y eficientes sin menoscabo de las exigencias legales planteadas por la política educativa institucional (Méndez, Pesántez y Zúñiga, 2024).

De acuerdo con Quintero (2020) la gestión escolar como procedimiento y proceso de relevante calidad educativa admite el desafío de adaptar los miembros e integrantes educativos al proceso de transformación social producido a lo interno de la escuela con el propósito de involucrarlos y promover en ellos actitudes para la vida, la convivencia, el respeto, la igualdad y lograr su interés particular por participar en los cambios educativos propuestos. Por otra parte, la gestión escolar es el desempeño de la institución educativa donde se generan los lineamientos de

planificación, integración, participación, organización, dirección, control, revisión, seguimiento y evaluación de la gestión institucional (Cárdenas, Callinapa, Canaza y Cateranio, 2025).

Para Romero y Santana (2021), las dimensiones de la gestión escolar están referidas a aquellos factores que permiten determinar, estructurar y reforzar el sistema de gestión institucional en todo su funcionamiento, a través de la dimensión organizacional los directivos identifican, conforman y organizan el conjunto de los actores educativos definiendo sus labores y responsabilidades.

A través de la dimensión pedagógica involucran el quehacer docente y sus interacciones con los estudiantes, teniendo en cuenta el proyecto curricular, el programa educativo, las estrategias didácticas, los métodos y metodologías, así como los criterios de evaluación y la distribución de los materiales y recursos educativos (Romero y Santana 2021).

Para Martínez, Tobón, López y Manzanilla (2020), la calidad educativa es un criterio que se orienta entre la medición del desempeño cognitivo a través de pruebas estandarizadas con la complementación de los procesos de la gestión administrativa y pedagógica para conseguir metas nacionales e internacionales y, el nivel con el cual la institución educativa contribuye a formar a los actores educativos desde una dimensión integral y con competencias para identificar, interpretar, realizar procesos argumentativos y promover propuestas para resolver problemáticas en el contexto de sus intervenciones desde una postura cognitiva, crítica, creativa sobre la complejidad de la realidad

Por lo que, la calidad educativa refleja la integración de los desempeños relacionados con el saber, ser, conocer, hacer y convivir. La calidad educativa tiene como fin la formación del conocimiento y su transferencia a la sociedad siendo este el centro de la actividad de los grupos humanos (Martínez, Tobón, López y Manzanilla, 2020).

A partir de lo citado, se destaca que la calidad educativa tiene una diversidad de contextos aplicativos. la personal cuyo eje-meta es la actuación integral de la persona para que resuelva un problema específico en su contexto.

La del aula, cuyo eje son las interacciones dialógicas entre docentes y estudiantes en la búsqueda de soluciones a problemáticas bajo la conducción de un trabajo colaborativo.

La institucional, cuyo eje se centra en la planeación estratégica sobre los recursos, las personas (grupos sociales), los acuerdos de colaboración, los mecanismos de interacción interinstitucionales, la medición de logros de calidad, el mejoramiento

continuo, la participación colectiva en los procesos de contraloría escolar, el liderazgo visionario y la revisión de las prácticas pedagógico-didácticas.

Y finalmente la sociedad, cuya meta es la responsabilidad social educativa con la participación articulada e integrada de los actores educativos para el mejoramiento de la calidad de vida, la formación integral de todas y todos, el desarrollo local social, local cultural, local económico y productivo.

De manera tal que, la gestión escolar para maximizar la calidad educativa puede definirse con una expresión del modelo de gestión institucional estructurado en un conjunto de elementos y/ componentes referidos a los procesos, procedimientos, técnicas, estrategias e instrumentos para concretar en la práctica de los objetivos previstos en la misión institucional con una visión compartida sobre la política educativa.

Esto quiere decir que al ser la gestión escolar una instancia destinada a maximizar la calidad educativa tendrá entre sus atribuciones asumir un modelo de distribución de responsabilidades del poder institucional ejercido por el líder educativo entre los distintos actores, con el propósito de implementar los procesos estratégicamente previstos referidos a la planificación, dirección y el control de las actividades, objetivos, estrategias, recursos, medios, tiempos, y espacios; así como, la revisión de la pertinencia, relevancia, eficacia y eficiencia para tomar nuevas decisiones de mejora continua.

MATERIALES Y MÉTODOS

El paradigma utilizado fue positivista, confiando en el cálculo numérico y pruebas estadísticas con la finalidad de registrar con exactitud patrones de comportamiento en la población estudiada (Hernández, Fernández y Baptista (2016). El tipo de investigación fue proyectiva de acuerdo con Hurtado (2024), "su capacidad es dar respuestas y soluciones a diversas problemáticas y porque no exige la aplicación inmediata de la propuesta generada" (p. 01).

La población fue de trece (13) directivos docentes (Rectores) a quienes se les suministró un instrumento cuestionario conformado por los indicadores planificación estratégica, eficacia, eficiencia, enfoque basado en procesos y responsabilidad social educativa estructurado en 10 preguntas y un coeficiente de confiabilidad de 0.891. El procesamiento de los datos (tabla 1), se realizó a través de pruebas estadísticas con análisis cuantitativo mediante el siguiente baremo:

Tabla 1. Baremo para la Medición de la Variable Gestión Escolar para Maximizar la Calidad Educativa

Alternativas de Respuestas	Escala valorativa	Porcentaje (%)
Siempre (5)	Muy Efectiva	81 a 100
Casi siempre (4)	Bastante Efectiva	61 a 80
Algunas veces (3)	Efectiva	41 a 60
Casi nunca (2)	Poco Efectiva	21 a 40
Nunca (1)	Inefectiva	0 a 20

Fuente: Elaboración propia (2025)

RESULTADOS

En relación con el indicador planificación estratégica el porcentaje más alto lo alcanzó la alternativa casi siempre con 54.0 % lo que significa que algunas veces de manera efectiva los directivos docentes (Rectores) de las IEO del municipio Malambo, formulan objetivos a corto plazo los cuales son compartidos por los miembros de la comunidad educativa garantizando al mismo tiempo la dotación de recursos técnicos para dar cumplimiento a las metas educativas en cada año escolar.

En el indicador eficacia, se reflejó una dispersión de datos entre las cinco alternativas de respuesta, apenas 08 encuestados del total de la muestra respondieron que con poca efectividad en 34.0 % logran la optimización de las estrategias pedagógicas con énfasis en el trabajo gerencial y en esa medida comparan resultados de logro con la inversión financiera para realizar correctivos.

Respecto del indicador eficiencia, se evidenció que en un 52.30% los encuestados dijeron que casi siempre promueven procesos de control para la vigilancia de los recursos y formulan cronogramas para dar cumplimiento oportuno a todas las actividades educativas.

Para el indicador enfoque basado en procesos, apenas el 38.30% de las respuestas ofrecidas por los encuestados indicó que casi nunca los directivos docentes promueven la reciprocidad entre las ideas para alcanzar mejores decisiones y dan oportunidades para corregir errores en el proceso de la gestión escolar directiva y comunitaria.

En similar posición estadística se evidenció el comportamiento del indicador Responsabilidad Social Educativa con el 38.46% en la alternativa casi nunca indicando que en esa medida desde las rectorías se garantiza una política educativa para el bienestar social de la comunidad educativa y para un gobierno escolar de accesibilidad, como mecanismo de sostenibilidad escolar.

DISCUSIÓN

Con base en la pregunta destinada a conocer cómo es la ejecución del modelo de gestión escolar que poseen los directivos docentes para maximizar la calidad educativa en las Instituciones Oficiales del municipio Malambo, departamento del Atlántico, Colombia, en el análisis estadístico realizado y proyectado sobre los indicadores planificación estratégica, eficacia, eficiencia, enfoque basado en proceso y responsabilidad social educativa los hallazgos revelan un promedio porcentual de 43.2% total para los indicadores de la variable.

Esto significa que, solo algunas veces se viene ejecutando el modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa en las instituciones del municipio Malambo; y, por tanto, los directivos docentes no tienen una visión unificada de sus componentes.

Por las razones anteriores se decide presentar la propuesta de un modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa dirigida a los directivos docentes de las Instituciones Oficiales del municipio Malambo, departamento del Atlántico, Colombia estructurada en cuatro componentes básicos: método holístico, técnicas, estrategias pedagógico-didácticas-comunitarias y actividades.

MODELO DE GESTIÓN ESCOLAR PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, COLOMBIA.

Descripción de la Propuesta

El modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa dirigido a directivos docentes de las Instituciones Oficiales del municipio Malambo,

departamento del Atlántico, es una herramienta de gestión escolar que constituye la promoción de un conjunto de acciones planificadas estratégicamente para hacerse efectiva en el eje de las actividades de la administración ejercidas por los Rectores de las IEO.

Las acciones planificadas estratégicamente tienen la finalidad de promover desde las dimensiones pedagógica-didáctica y comunitaria la calidad educativa atendiendo a un enfoque basado en el derecho que tienen los estudiantes a desarrollar conocimientos desde una educación donde deberán aprender a concebir la Responsabilidad Social como un compromiso alentado por el liderazgo visionario fomentado desde el gobierno escolar.

Esto mediante situaciones innovadoras, pertinentes y creativas que activen la capacidad de estos para participar en las propuestas de solución a las diferentes situaciones del contexto inmediato, que promuevan mejoras ante los riesgos que afectan la eficacia y eficiencia de la gestión escolar, el desarrollo integral propio y el bienestar de la comunidad.

Fundamentación

Los motivos que justifican la propuesta del modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa dirigido a directivos docentes de las Instituciones Oficiales del municipio Malambo, departamento del Atlántico, obedecen a un carácter epistémico y axiológicamente comprometido en lograr que la gestión escolar, la calidad educativa y el derecho a la educación sean tratados y desarrollados como conceptos interrelacionados, esenciales para garantizar una vida en dignidad y equidad en el marco de las consideraciones hechas por Méndez, Pesántez y Zúñiga (2024).

Al concebir que, la calidad educativa además de ser un derecho declarado, es un pilar fundamental para el empoderamiento individual y comunitario basado en un enfoque de procesos que sobrepasa el ámbito de lo netamente instrumental para transformarse en un principio de connotación social con miras a la igualdad de oportunidades para el desarrollo humano, donde el factor liderazgo del directivo docente tiene una incidencia directa en la autonomía pedagógica institucional y en la satisfacción de los estudiantes, haciéndose crucial desde el enfoque de derechos y sobre la necesidad que el derecho a la calidad educativa sea regulado como función de la gestión escolar.

Con similar fundamento epistémico y axiológico, se toma como recurso teórico el aporte de Montero (2025) al coincidir con Méndez, Pesántez y Zúñiga (2024) declarando que la Responsabilidad Social Educativa es al mismo tiempo un

compromiso atribuible a la mejora continua del aprendizaje y la satisfacción de necesidades donde la comunidad educativa tenga acceso a un sistema educativo de calidad.

Requiere, por tanto, tres grandes ejes temáticos como son la Interrelación Responsabilidad Social Educativa (IRSE), Calidad Educativa (CE) y Liderazgo del Directivo Docente (LDD) para el desarrollo de las dimensiones pedagógica y comunitaria donde se ejerce la gestión a modo de fortalecer el compromiso comunitario equitativo y cohesionado para una educación de calidad.

Objetivo General

Promover acciones de gestión escolar pedagógico-didáctico y comunitaria atendiendo al enfoque de calidad educativa basadas en el derecho que tienen los estudiantes a desarrollar conocimientos y compromisos en Responsabilidad Social.

Objetivos Específicos

Desplegar un rol pedagógico-didáctico y comunitario en gestión escolar orientado a la formación de conocimientos y compromisos en Responsabilidad Social Educativa.

Impulsar una política educativa de gestión escolar para fomentar una cultura de Responsabilidad Social Educativa Institucional.

Institucionalizar el principio de Responsabilidad Social en el marco de un liderazgo en gestión escolar que genere garantías de calidad en el sistema educativo municipal.

A continuación, en el cuadro 1 se propone el método, técnicas, estrategias y actividades por realizar:

Cuadro 1. Método, Técnicas, Estrategias y Actividades

MÉTODO HOLÍSTICO	TÉCNICAS	ESTRATEGIAS PEDAGOGICO-DIDACTICAS-COMUNITARIAS	ACTIVIDADES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Integración disciplinar (curricular). 2. Incremento de la participación. 3. Promoción de Habilidades. 4. Capacitación y educación de ciudadanos responsablemente sociales. 5. Mecanismos estratégicos para el establecimiento de alianzas de cooperación. 6. Mecanismo evaluador para la mejora continua. 7. Fomento de una cultura de Responsabilidad Social Educativa Institucional. 8. Uso de tecnologías y Redes sociales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajo en Equipo. 2. Proyecto Colaborativo. 3. Exposición. 4. Proyecto basado en problemas. 5. Conversatorios. 6. Talleres. 7. Mesas de trabajo. 8. Visitas guiadas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialogo de saberes, debates, proyectos de aprendizaje. 2. Planificación e implementación y socialización de proyectos sociales integrados por estudiantes, familias docentes, directivos docentes y comunidad. 3. Promoción de la colaboración colectiva, empatía, igualdad, justicia social, comunicación asertiva, inclusión, autoestima, liderazgo social ambientes de confianza y solución de conflictos. 4. Espacios para generar conciencia sobre la relevancia de la Responsabilidad Social Educativa en beneficio de la Comunidad en general. 5. Cooperación para el fomento de la creatividad e innovación en la búsqueda de alianzas estratégicas para promover soluciones colectivas a las problemáticas que afecta la comunidad educativa y general. 6. Detectar logros, y mejoras e impactos para tomar decisiones. 7. Adopción de prácticas de gestión escolar en Responsabilidad Social Educativa hacia la sostenibilidad. 8. Incorporar TIC en el desarrollo y difusión de las actividades de gestión escolar en Responsabilidad Social. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inducción para la sensibilización, capacitación y educación. 2. Campaña de Aprendizaje-Servicio. 3. Encuentro pedagógico-didáctico-comunitario. 4. Jornada cívico-comunitaria 5. Formulación, redacción y discusión e institucionalización del reglamento. 6. Intercambio Interinstitucional. 7. Exposición del modelo. 8. Publicidad en medios y redes de difusión.

Fuente: elaboración propia (2025).

CONCLUSIONES

En primer lugar, se concluye que los directivos docentes de las IEO del municipio Malambo algunas veces son efectivos en la formulación de objetivos y en la dotación de recursos para cumplir con las metas educativas logrando promover procesos de control para la vigilancia de los recursos.

Sin embargo, no lo son para la optimización de estrategias pedagógicas, la promoción de reciprocidad entre las ideas, la toma de mejores decisiones y la corrección de procesos de gestión escolar directiva y comunitaria, por lo que, desde las rectorías no se garantiza una política educativa para el bienestar social de la comunidad educativa y un gobierno escolar de accesibilidad y sostenibilidad.

En segundo lugar, se concluye que solo algunas veces en las instituciones del municipio Malambo se viene ejecutando el modelo de gestión escolar para maximizar la calidad educativa ya que los directivos docentes no tienen una visión unificada de sus componentes para conseguir la mejora educativa.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Burgos, P. (2021). Acompañamiento pedagógico del directivo a docentes de Básica Primaria para la calidad formativa en Instituto Educativo municipio de Moñitos Córdoba. (*Tesis de Doctorado*). UMECIT. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=336389>

Caro, M. (2025). Estrategias de gestión educativa basadas en factores que afectan el rendimiento académico y la calidad de la educación. Colombia. *Revista REIRE, Revista d'Innovació i Recerca en Educació*. 18(1) 1-19. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9909715>

Cárdenas, M. Callinapa, E. Canaza, C. y Cateriano, A. (2025). Gestión educativa: dimensiones, factores y desafíos para la transformación de la escuela. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. *Revista revoluciones*, Vol. 4, Nº. 9, 2022, págs. 102-134. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8632897>

MODELO DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA CALIDAD EDUCATIVA EN COLOMBIA.<https://www.revistaorbis.com/> núm. 62 (Año 21). Noviembre 2025. 23-36

Hurtado, J. (2024). Investigación proyectiva: mas alla de la investigación tecnológica. *Revista Impacto Científico*. LUZ. Vol 19. Num. 1 pp. 13-26. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto/article/view/42213>

López, C., y Murcia, P. (2023). Tendencias investigativas en calidad de la educación. Auscultando títulos, teorías de apoyo, propósitos y métodos. *El Ágora USB*, 23(2), 520-536. Disponible en: <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/6590>

Lucero, J., Hernández, C., Gavilánez, W y Ruiz, P. (2023). Gestión escolar y calidad educativa, 593. *Digital Publisher CEIT*, 9(1) 5-14. Disponible en: <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.1-1.2266>

Martínez, M., y Rodríguez, K. (2024). La calidad educativa desde los estándares de calidad. *Revista LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, Asunción, Paraguay, Vol. V, Núm.1 p.497. DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1592>. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/13107>

Martínez, J. Tobón, S, López, E y Manzanilla, H. (2020). Calidad educativa: un estudio documental desde una perspectiva socioformativa. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, Vol. 16, Nº. 1, págs. 233-258. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/1341/134166565011/134166565011.pdf>

Méndez Carpio, César, Pesántez Calle, Juan, y Zúñiga Ruilova, Jeffrey. (2024). Gestión de la calidad educativa: Un enfoque desde el derecho a la educación. *Revista Cientific*, 9(32), 407-426. Epub 17 de febrero de 2025. <https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2024.9.32.19.407-426>

Montero, O. (2025). Responsabilidad Social y Calidad en la Educación rural. Una revisión narrativa. *Delectus*, 8 (1), 35-43. <https://doi.org/10.36996/delectus.v8i1.254> Disponible en: <https://revista.inicc-peru.edu.pe/index.php/delectus/article/view/254>

Mosqueira, E. (2025). Planeación estratégica y calidad de la Educación. *Revista Horizontes*, vol. 9, núm. 36. Disponible en: <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i36.907>

Quintero, H. (2020). Las dimensiones de la gestión escolar en función de la calidad educativa. *Revista Venezolana de Investigación Sinopsis Educativa*. Año 20. Núm. Especial. Disponible en: http://historico.upel.edu.ve:81/revistas/index.php/sinopsis_educativa/article/view/8641

Romero, G. (2018). Calidad educativa: engranaje entre la gestión del conocimiento, la gestión educativa, la innovación y los ambientes de aprendizaje. Corporación Universitaria Minuto de Dios. *REXE: Revista de estudios y experiencias en educación*. Vol. 17, Nº. 35, 2018, págs. 91-103. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6698547>

Romero, S. y Santa María, H. (2021). Factores que intervienen en la gestión educativa. *Revista Varela*. Vol. 21, Nº. 58, (Ejemplar dedicado a: RETOS Y TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA ÉPOCA ACTUAL (II)), págs. 77-85. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/7322/732280225010.pdf>

Secretaría de Educación Municipal de Malambo. (2023). Informe de gestión educativa municipal 2023. Alcaldía de Malambo.

Yepsen, E. y Mota, K. (2024). Gestión organizativa en las prácticas educativas inclusivas en los establecimientos educacionales públicos de Arica. *Aula virtual* online, vol. 5, n°11 pp.274-292. ISSN: 2665-0398. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s2665-03982024000100274&lng=es&nrm=iso